

Menganalisis susur sungai barito dengan mengidentifikasi permasalahan pada pariwisata kota Banjarmasin

Aulia Rahman

Email: 2010128210018@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Banyak keunikan-keunikan serta ke unggulan terdapat berada di Banjarmasin dengan mengembangkannya sektor-sektor keunggulan dengan khasan daerah Kalimantan Selatan. Untuk menciptakan peluang kerja perlu adanya pembangunan yaitu pembangunan pariwisata yang mana sebagai sektor keunggulan agar di harapkannya untuk dapat menjadi salah satu mesin penggerak untuk pertumbuhan ekonomi, jadi hal ini dapat dilihat dari kontribusi pariwisata pada pertumbuhan ekonomi. Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam perekonomian sebagai sumber perekonomian Negara dan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra bangsa diluar negeri. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata akan turut menentukan keberhasilan pembangunan Nasional, karena pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian dari pembangunan Nasional, dan terkait dengan pembangunan lainnya. Pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan pengembangan pariwisata Nasional sebagai sektor pembangunan yang dapat diandalkan untuk dapat meningkatkan penerimaan devisa, memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Pengembangan pariwisata berbasis sungai dengan Pasar Terapung sebagai icon utama daerah akan memberikan dampak yang besar bagi Kota Banjarmasin apabila dikelola dan dikembangkan secara serius dan komprehensif. Berdasarkan hasil analisis SWOT, pengembangan pasar terapung difokuskan pada pengembangan ekosistem pariwisata sungai berupa susur sungai dan pengembangan titik persinggahan disepanjang sungai berupa sentra kerajinan dan sentra kuliner.

PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan pembangunan ekonomi, terutama dari sektor ketenagakerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Banjarmasin.

Kota Banjarmasin sebagai kota perdagangan dan jasa, memiliki potensi yang sangat besar dengan pariwisata sungainya, yang kemudian diangkat sebagai salah satu sektor unggulannya melalui dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) (Kementerian Riset dan Teknologi, 2013). Pengembangan pariwisata berbasis sungai dengan Pasar Terapung

sebagai ikon utama nya akan memberikan dampak yang besar bagi Kota Banjarmasin apabila dikelola dan dikembangkan secara serius, terencana, terintegrasi dan komprehensif (Parrilli and Sacchetti 2008). Pengembangan sektor pariwisata Pasar Terapung dipilih sebagai sektor unggulan Kota Banjarmasin atas dasar Pasar Terapung mencerminkan perilaku sosia kemasyarakatan serta kebudayaan asal Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin (Bappeda Kota Banjarmasin 2013). Selain itu, keberadaan Pasar Terapung yang sudah mulai ditinggalkan dengan bergesernya pola kehidupan masyarakat yang dulu menggunakan sungai sebagai media transportasi utama menjadi berbasis transportasi darat, mengakibatkan mulai tenggelamnya eksistensi Pasar Terapung di Kota Banjarmasin, khususnya Pasar Terapung di Muara Kuin (Skerratt 2013).

Pasar Terapung Muara Kuin keberadaannya sudah semakin terpinggirkan dengan dikembangkannya Pasar Terapung buatan di Siring Tende dan gencarnya Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mempromosikan Pasar Terapung di Lok Baintan. Perlu pemikiran yang mendala dan usaha keras dari berbagai kalangan, baik itu pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas masyarakat dalam menjawab permasalahan ini (Herawati, Lipuring dan Rudatin 2014). Pengembangan pariwisata Pasar Terapung sebagai komponen utama pengembangan sektor unggulan di Kota Banjarmasin bertujuan untuk menghidupkan kembali geliat Pasar Terapung dengan pendekatan pariwisata modern berbasis inovasi dan rekayasa budaya.

TEORI

Mengidentifikasi dalam permasalahan serta kendala pengembangan pada pariwisata kota Banjarmasin dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa pemangku kebijakan yang terdiri dari berbagai kalangan, seperti birokrat, akademisi, teknokrat, praktisi, tokoh masyarakat dan media (Diartho 2017). Secara lebih detail pengembangan ekosistem pariwisata Pasar Terapung dijabarkan menjadi beberapa aspek fokus, yaitu: titik singgah (stop-over objek wisata) yang mencakup kawasan Pasar Terapung (Muara Kuin dan Siring Tende), susur sungai (perkampungan asli, Pulau Kembang, Pulau Bromo, sentra kuliner, sentra kerajinan, kebun buah, dll); Revitalisasi dan peremajaan sarana transportasi air/sungai berupa perahu/kapal (penumpang dapat berdiri di dalam kapal); interkoneksi sarana transportasi darat (khususnya bis pariwisata dan transportasi publik lainnya); perbaikan prasarana air/sungai (revitalisasi dermaga kapal wisata di Siring Tende

dan di sepanjang Sungai Kuin, jembatan yang aman dan dapat dilewati oleh alat transportasi sungai), dan perbaikan prasarana di darat, berupa terminal, pool track/ lintasan kendaraan wisata darat.

Strategi pengembangan pasar terapung Berdasarkan analisis SWOT di atas dan Focus Group Discussion (FGD), dirumuskan beberapa strategi yang bertumpu pada penguatan dan pengembangan daya tarik utama dan pendukung Pasar Terapung melalui pembangunan ekosistem wisata terpadu susur sungai. Paket wisata yang ditawarkan adalah wisata Pasar Terapung yang terintegrasi dengan wisata susur sungai. Konsepnya adalah wisatawan yang ingin menikmati wisata Pasar Terapung juga akan mendapatkan hal yang menarik dan eksotik dari perjalanan menyusuri sungai dari titik keberangkatan, yaitu Pasar Terapung Tendean menuju lokasi Pasar Terapung Muara Kuin. Titik sentral keberangkatan ke Pasar Terapung adalah di dermaga Siring Tendean, dikarenakan kondisi pengembangan lokasi, infrastruktur dan tata pemukiman disekitar wilayah Alalak dan Kuin dirasa tidak memungkinkan untuk direvitalisasi dalam waktu dekat. Namun kedepannya, berdasarkan perencanaan dari Barenlitbang Kota Banjarmasin, wilayah Kuin dan Alalak akan dijadikan kampung cagar budaya, sehingga akan dilestarikan sesuai kondisi yang ada dan direvitalisasi menggunakan konsep kearifan lokal. Adapun paket-paketnya berupa paket wisata Pasar Terapung Kuin di Muara Kuin, Paket wisata Pasar Terapung Lok Baintan, Paket ke pulau Kembang, Paket Ekowisata, dan Paket Stop-over Sentra Kerajinan dan Sentra Kuliner. atas sungai (bukan di darat), sehingga sangat unik untuk dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem wisata Pasar Terapung.

PEMBAHASAN

Pasar Terapung Muara Kuin adalah pasar tradisional yang ada di muara Sungai Kuin, lokasinya berada di kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin. Pasar ini merupakan ikon pariwisata Kota Banjarmasin yang juga hasil peninggalan sejarah dan budaya masyarakat sejak dimulainya kawasan ini sebagai kawasan pemukiman. Kelurahan Kuin merupakan kawasan permukiman yang berada di sepanjang aliran sungai yang memiliki keunikan dan daya tarik pariwisata, baik berupa wisata alam, maupun budaya. Hilir mudiknya aneka perahu tradisional (jukung) dengan beraneka muatan dapat menjadi tontonan yang menarik bagi wisatawan, bahkan diharapkan dapat dikembangkan menjadi miniatur kampung wisata sehingga dapat dikembangkan potensinya dalam promosi kepariwisataan Kalimantan Selatan, khususnya kota Banjarmasin (Mulunga dan Yazdanifard 2014). Keberadaan Pasar

Terapung pada awalnya hanya berfungsi sebagai tempat pertukaran barang atau barter antar masyarakat dari hasil perkebunan dan pertanian, namun dengan kemajuan jaman maka sistem tersebut sudah tidak berlaku dan menggunakan sistem jual-beli dengan menggunakan mata uang yang berlaku (Izzati dan Wilopo 2018).

Seiring dengan berkembangnya pembangunan, dan bergesernya budaya masyarakat, keberadaan Pasar Terapung Muara Kuin ini mulai mengalami penurunan, baik dari sisi area kawasan pasar maupun aktivitas pasarnya. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalam Pasar Terapung ini juga mulai menghilang (C. Gibson 2015). Kondisi Pasar Terapung yang semakin sepi, menuntut kerja keras dari pemerintah dan peningkatan peranan masyarakat lokal dalam usaha mengembalikan ikon pasar terapung menjadi ikon pariwisata yang menjadi tujuan wisata utama di Kalimantan Selatan (Rahmini 2015). Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menata sektor pariwisata dengan membuka ruang terbuka publik disekitar Siring Tendea (depan Masjid Sabilal Muhtadin), sebagai kawasan Pasar Terapung buatan, khusus pada hari Sabtu dan Minggu (pada saat car free day). Hal ini dapat dilihat dari dibangunnya beberapa fasilitas pendukung seperti akses pejalan kaki (city walk) di sepanjang sungai Martapura dan taman di sekitarnya, Menara Pandang, peremajaan rumah banjar "Anno", pembangunan sarana olahraga, peresmian pojok baca Bank Indonesia, dan air mancur berbentuk Bekantan raksasa sebagai ikon Kalimantan Selatan.

Pengunjung Pasar Terapung Tendea pada hari Sabtu dan Minggu berjumlah ribuan, bahkan diwaktu-waktu tertentu mencapai lebih dari 10,000 pengunjung dengan jumlah pengguna perahu untuk wisata susur sungai singkat mencapai 2,000 - 3,000 orang. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi para pedagang kecil dan usaha kuliner yang juga jumlahnya semakin banyak di sekitar lokasi siring tersebut. Keberadaan dermaga buatan dan paket murah susur sungai di sepanjang sungai Martapura juga menjadi daya tarik yang sangat luar biasa bagi masyarakat lokal. Hanya dengan membayar Rp. 5.000 per orang, masyarakat sudah dapat menikmati paket hemat susur sungai, meskipun juga disediakan paket wisata ke pasar terapung maupun masakan khas Kalimantan Selatan yang dapat dinikmati di atas perahu (jukung). Adanya hiburan baru nan murah bagi masyarakat lokal maupun bagi wisatawan, sedikit banyaknya memberikan kontribusi positif bagi daerah, namun disisi lain hal ini berdampak negatif terhadap keberlangsungan Pasar Terapung Muara Kuin yang semakin sedikit pengunjungnya (Sakbar 2013). Kuin, Pulau Kembang, Pulau Bromo, Pasar Terapung Lok Baintan, maupun beberapa tujuan wisata lainnya. Atraksi-atraksi lain yang dapat ditemui di sepanjang Siring Tendea adalah suguhan musik tradisional lengkap beserta alat musik dan penyanyi berkostum tradisional Banjar. Sering kali juga ditemui berbagai

komunitas anak muda yang melakukan aksi-aksi unik disekitar lokasi. Di lokasi tersebut juga dapat ditemui kuliner-kuliner berupa kue, jajanan khas maupun masakan khas Kalimantan Selatan yang dapat dinikmati di atas perahu (jukung). Adanya hiburan baru dan murah bagi masyarakat lokal maupun bagi wisatawan, sedikit banyaknya memberikan kontribusi positif bagi daerah, namun disisi lain hal ini berdampak negatif terhadap keberlangsungan Pasar Terapung Muara Kuin yang semakin sedikit pengunjungnya.

SIMPULAN

Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam perekonomian sebagai sumber perekonomian Negara dan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra bangsa diluar negeri. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata akan turut menentukan keberhasilan pembangunan Nasional, karena pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian dari pembangunan Nasional, dan terkait dengan pembangunan. Mengidentifikasi dalam permasalahan serta kendala pengembangan pada pariwisata kota Banjarmasin dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa pemangku kebijakan yang terdiri dari berbagai kalangan, seperti birokrat, akademisi, teknokrat, praktisi, tokoh masyarakat dan media. Strategi pengembangan pasar terapung Berdasarkan analisis SWOT di atas dan Focus Group Discussion (FGD), dirumuskan beberapa strategi yang bertumpu pada penguatan dan pengembangan daya tarik utama dan pendukung Pasar Terapung melalui pembangunan ekosistem wisata terpadu susur sungai. Keberadaan Pasar Terapung Muara Kuin saat ini semakin menurun sehingga cukup sulit untuk kembali pada kondisi jayanya. Hal ini dapat dilihat juga dengan semakin pudarnya budaya sungai seiring dengan aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat berpindah ke darat. Karena itu, untuk menghidupkan kembali Pasar Terapung Kuin tidak dapat didorong secara alami tetapi dengan menciptakan ekosistem dan aktivitas wisata disepanjang aliran sungai di Kota Banjarmasin. Dengan adanya pengembangan ekosistem pariwisata sungai, diharapkan akan terbentuk ekosistem wisata yang bersinergi satu sama lain serta dapat memberikan pengalaman unik bagi wisatawan. Sektor pariwisata di Kota Banjarmasin apabila dikelola dengan baik, dapat meningkatkan perekonomian daerah secara optimal, khususnya dari sektor jasa, perdagangan, perhotelan dan restoran.

REFERENSI

Pradana, H. (2020). Pengembangan pariwisata pasar terapung Kota Banjarmasin. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 63-76.

YUZAR, M. F. (2003). *Analisis pelimpahan pegawai negeri sipil pusat di pemerintahan kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Ardy, T. (2014). Pasar Terapung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. *eDimensi Arsitektur Petra*, 2(1), 336-342.

Sugianti, D. (2016). Strategi pengembangan kawasan wisata pasar terapung berbasis kearifan lokal di Kota Banjarmasin. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 2(2), 20-34.

Pradana, H. (2020). Pengembangan pariwisata pasar terapung Kota Banjarmasin. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 63-76.